

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT
“ILM-FAN, RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA
VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT
INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI
MAGISTRLARNING I
RESPUBLIKA ILMIY FORUMI
2026-yil 2-aprel

UO'K 001.891:004(06)

KBK 72+32.81

ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19592527>

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA OILAVIY TARBIYANING
PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Raxmatullayeva Malika Bahodir qizi

Toshkent Xalqaro KIMYO Unversiteti

1-bosqich magistr

malikabahodirovna3@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda rivojlanib kelayotgan davr o'quvchilarini aqliy, ruhiy hamda jismoniy rivojlanishida oilaning tutgan o'rni, uning bola shakllanishidagi ahamiyati haqida va o'quvchilarni oilaviy munosabatlari boshlang'ich sinf davrida ularni aqliy rivojlanish jarayoniga ko'rsatadigan tasiri haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Oilaning bola rivojlanishida tutgan o'rni, shaxsni komil inson bo'lib shakllanishi. O'quvchilar rivojlanishida ta'sir etuvchi pedagogika va psixologik omillar.

Davlatimizni rivojlanishida ma'naviy yetuk, bilimli, aqliy salohiyati keng hamda jismonan sog'lom bo'lgan yoshlarning o'rni katta ahamiyatga egadir. Bizning yurtimizni dunyoga tanitadigan, bayrog'imizni dunyo arenalarida hilpiratadigan, hamda o'zbek tilida aytiladiga madhiyamizni dunyoga eshittiradigan, bu-bizning kelajak avlodlarimizdir. Bu masalada esa bizning yurtimizda juda keng qamrovli ishlar olib borilyotganini ko'rishimiz mumkin. Kelajak avlodlarimizning rivojlanishi, o'z yo'lini to'g'ri tanlay bilishi oila uchun ham, jamiyat uchun ham juda muhim bo'lgan ishdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-sonli “O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risidagi Farmonining [1] birinchi, bandida shunday yoziladi: 1.1. Ta'lim tizimi islohotlari.

1. Maktabgacha ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish hamda bolalarning to'liq qamrovini ta'minlash [1].

Bolalarni maktabga tayyorlov guruhlari bilan to'liq qamrab olish.

100 foiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarini toza ichimlik suv va zamonaviy sanitariya-gigiyena infratuzilmasi bilan ta'minlash.

2. Umumiy o'rta ta'lim tizimida "Ta'lim uchun qulay muhit" dasturini amalga oshirish [1].

Olis va chekka hududlarda joylashgan 715 ta umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun bepul avtobuslarni yo'lga qo'yish [1]

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini toza ichimlik suv va zamonaviy sanitariya-gigiyena infratuzilmasi bilan to'liq ta'minlash[1].

3. Umumiy o'rta ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish [1]. 700 ga yaqin nomdagi yangi darsliklar, mashq daftarlari, pedagoglar uchun metodik qo'llanmalar va mobil ilovalar yaratish [1]. Yangi avlod darsliklari asosida planshetlar uchun 1 000 ta multimedia dasturlarini yaratish [1]. Ta'lim tashkilotlariga har yili 500 nafar "til egalari" bo'lgan xorijiy mutaxassislarni jalb etish [1]. Barcha umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kasb-hunarlariga o'rgatish kurslarini joriy etish.

Prezident maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablarning ta'lim metodikasini barcha umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'quv jarayonlariga joriy qilish [1]. Bundan ko'rinib turibdiki davlatimiz rahbarining ham e'tiborlari avvalombor ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilyapti. Bunga esa davlat siyosati darajasida qo'yilgan vazifalar yaqqol misol bo'la oladi. Bugungi kunda biz pedagoglarning oldidagi ustuvor maqsad ham mana shu vazifalarni amalga oshirishda o'z hissamizni qo'shishdir. Bizga berilgan ishonchni oqlab, o'quvchilarga sifatli ta'lim-tarbiya berishimiz va komil insonlarni yurtimiz kelajagi uchun tayyorlashimiz darkordir.

O'z o'rnida o'quvchilarimiz maktab yoki maktabgacha ta'lim muassasalariga kelishdan oldin oila bag'rida o'sib unadilar, pedagog hodimlar esa ularni yanada salohiyatli bo'lishlari uchun ta'lim-tarbiya berib, ularni katta hayotga tayyorlaydilar. Inson bolasi oilada, ona bag'rida dunyoga kelar ekan, mana shu oila ko'zi bilan hayot atalmish mo'jizaviy dunyoni hamda shu dunyo haqidagi ilk tasavvurlarni qabul qila boshlaydi, ilk tasavvurlar esa uni kelajakdagi xatti-harakatlarini asosi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli ham mashhur allomalirimiz oiladagi yetuk munosabatlarga, komil inson tarbiyasiga bag'ishlangan qimmatli asarlarni yozishgan hamda shu masala bo'yicha ko'plab izlanishlar olib borishgan.

O'rta Osiyo xalqlari pedagogikasi, ma'naviy-madaniy tarixga, boy merosga ega bo'lib, ularning mohiyati, mazmuni xalq ijodyotida hamda ilg'or mutafakkirlarning asarlarida o'z aksini topgan. Xususan mamlakatimiz xalqlarining pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha merosni o'rganadigan bo'lsak, bir necha asrlar oldin yashab ijod etgan: At-Termiziy, Ismoil Buhoriy, Ahmad Al-Farg'oniy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy kabi allomalirimizning inson ma'naviy olamini boyitadigan durdona yodigorliklarini [2,42] ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari muqaddas kitoblarimiz "Avesto", "Qur'oni karim", "Xadislar to'plami" kitoblari biz uchun ham kelajak avlod uchun ham hayotbaxsh oftob nuri kabi doim bizni yo'limizni yoritib boradi. Hozirgi, bizning pedagogik-psixologik jarayonlarimizning nazariy asosi ham mana shu bizgachan yetib kelgan tarixiy asarlarimiz hisoblanadi.

Bu asarlarning mohiyatini o'rganadigan bo'lsak, yosh avlodni shaxsini shakillantirishda oilaviy munosabatlarni, yani bolaning ma'naviy dunyosini takomillashtirish uchun unga zarur ruxiy xotirjamlik, ibratli ruxiy munosabat, o'zaro totuvlik yaratilgan bo'lishi [2,42] zarurligini ko'rishimiz mumkin.

Asarlarda oilaviy munosabatlar yani ota-onalar o'rtasida o'zaro munosabatda hamjihatlik, mexr-oqibat, o'zaro hurmat, shirinsuhanlik, bir-biriga g'amxo'rlik [2,42] kabi yetuk muomila-munosabatlari bola tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Darxaqiqat inson shaxsini shakllantirish oiladan boshlanadi. Xususan bolada iroda, odatlar, fe'l-atvor, atrofga munosabat, e'tiqod va hayotiy qarashlari oilada vujudga keladi [2,42].

Psixolog olim V.I.Selivanov oilada shaxsni shakllantirish jarayonini o'rganib, baxtli bolalik-bu oiladagi quvonchni, hamjihatlikni hamda ota-onalarning bolalariga g'amxo'rligini samarasidir degan xulosaga keladi [2,43].

Bundar tashqari bolaning rivojlanishiga bo'lagik omillar ham o'z ta'sirini o'tkazar ekan. Ular irsiyat va tug'ma, nasldan-naslga o'tuvchi hususiyatlar hisoblanadi. Bola nasliy yo'l bilan avvalom bor nerv sistemasi tuzilishini bosh miya, sezgi organlarining insoniy xususiyatlarini; har bir kishi uchun xos bo'lgan jismoniy belgilar-ikki oyoqlab yurish, atrof muhitni bilish va unga ta'sir etish orgini sifatida qo'lga egalik qilish, nutq harakat apparatining o'ziga xos, insoniy tuzilishini [3;60] olar ekan. ONF tipi xususiyatlarini ham bola nasliy yo'l bilan qabul qilar ekan. Nerv sistemasi, sezgi organlari, bosh miyaning tabiiy, tug'ma psixofiziologik va anatomic xususiyatlari layoqat deb ataladi [3;61]. Layoqat asosida esa insoniy, intellektual xususiyatlar, qobiliyatlar shakllanadi va rivojlanadi [3;61]. Bu esa bolaning ta'lim olish jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadigan jihatdir.

Demak shulardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolani komil shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir qiladiga birinchi omil, bu-u dunyoga kelgan oila av oila a'zolari bo'lmish ota-onaning psixo-fiziologik o'tkazadigan ta'siri ekan.

Ikkinchi asosiy omil esa bu ijtimoiy muhitdir. Bolaning birinchi kiradiga ijtimoiy muhiti mahalla, maktabgacha ta'lim mussasslari hamda maktabdir. Bolaning psixik jihatdan o'sishida ta'lim va tarbiya g'oyatda muhim ahamiyat ega ekanligi XIX asrlarning o'rtalaridan tobora ko'p ta'kidlana boshlandi [3;66] va shu kungacha bir qancha tadqiqotlar natijasida rivojlanib borayapti.

Bolaning ijtimoiy rivojlanishiga uni o'rab turgan jamiyat tomonidan tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayonlari, hamda jamiyat tarafidan o'rnatilgan qonun-qoidalar o'z ta'sirini o'tkazadi.

Yurtimizda ta'lim-tarbiya jarayonlari barcha ta'lim muassasalarida Davlat Ta'lim Standartlari asosida olib borilishi va yildan-yilga bu standartlarni mukammalashib, takomillashib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Qonun-qoidalarga esa tegishli tartibda o'rnatilgan maktabgacha va maktab ta'limi muassasalariga o'quvchilarni chiqish yoshlarini misol qilib olishimiz hamda barcha uchun bepul ta'lim olish huquqlari belgilab qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Ozbekiston Respublikasining Konsitutsiyasining "Ta'lim to'g'risidagi" qonunida esa o'qtuvchi va o'quvchilarning haq-huquqlari davlat tomonidan himoyalanganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga qaratilgan yuqorida keltirilgan Prezidentimizning Farmonlari bunga yaqqol misol bo'la oladi.

O'z navbatida pedagog hodimlar ham o'z bilimlari ustida ishlashlari, yangi bilim, ko'nikma, malakalarni egallashlari, dars jarayonlarida samimiy psixologik muhit yarata olishlari zarur deb o'ylaymiz. Sababi "Boshlang'ich ta'lim

jarayonlarida” o‘quvchini birinchi yuzlashadigan insoni bu-ustozdir. O‘quvchi oilaviy muhitdan chiqib kunning uchdan bir qismini maktabda boshlang‘ich ta‘lim ustozini bilan hamda maktab jamoasi bilan birga o‘tkazadi. Bu esa o‘quvchining oiladan tashqaridagi olam bilan tanishtiradigan eng asosiy muhitdir. Ta‘lim-tarbiyadan ko‘zlangan maqsadni anglash va ular tizimida yangi bilimlar berish, bolalarni to‘g‘ri tarbiyalash shartidir[4;4]. Bunda tarbiyachining beg‘araz mehnat, bolalarni sevishi va ularga jon fida aylashlari tarbiya samaradorligini taminlaydi. Tarbiyalash juda nozik san‘at bo‘lib, unga juda jiddiy yondoshmoq darkor. Ayniqsa pedagogika ishini o‘ziga kasb qilib olgan kishilar mazkur fanni chuqur va puxta bilishlari shart[4;4].

Pedagog hodimlarni ilmiy darajasini rivojlantirishga davlat miqyosida qaralyotganini hamda bunga anchagina moddiy va ma‘naviy kuch sarflanayotganini ko‘rishimiz mumkin. Bunga misol qilib, “O‘ZBEKISTON — 2030” STRATEGIYASIning 1,1 Ta‘lim islohatlari bandining 4-maqsadning 2030-yilgacha erishiladigan maqsadlarning samaradorlik ko‘rsatkichlarida[1] belgilab qo‘yilgan pedagog hodimlarning rivojlantirish bo‘yicha quyidagi ishlarni olishimiz mumkin.

Pedagog kadrlar maqomini oshirish, ularning bilimi va malakasini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish. 1 000 nafar tarbiyachi va o‘qituvchilarni xorijiy mamlakatlarga malaka oshirish va stajirovkaga yuborish.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari va umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari pedagog xodimlarining o‘rtacha ish haqini 2 barobar oshirish.

500 ming nafar maktabgacha ta‘lim tashkilotlari va umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari xodimlarining malakasini uzluksiz oshirish.

Ehtiyoj yuqori bo‘lgan yo‘nalishlar va olis hududlardagi abituriyentlar uchun pedagogik ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha kadrlarni to‘liq davlat granti asosida tayyorlash tizimini joriy qilish[1]. Bundan ko‘rinib turibdiki davlatimiz tomonidan yosh avlodga bilim beradigan pedagoglarni ilmiy salohiyatini oshirish uchun keng ko‘lamdagi ishlar amalga oshirilayotganini bilishimiz mumkin.

Sog‘lom oila muhitida voyaga yetgan, va psixologik sog‘lom o‘quvchiga sog‘lom yetuk psixologik bilimga va yetuk pedagogik mahoratga, ilmlga, malakaga ega pedagog hodim ta‘lim-tarbiya bersa albatta bu o‘quvchi kelajakda yurtimizni yanada rivojlantiradigan, vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo‘shadigan, intellektual barkamol, o‘tgan allomalarimizga, buyuk bobokalonlarimizga mos va hos avlod bo‘lib kamol topadi degan umitdamiz. Buning uchun biz pedagog hodimlar ota-onalar bilan sog‘lom, ijtimoiy-psixologik munosabat o‘rnata bilishimiz, bag‘ri kenglik tamoyillari asosida o‘quvchilarga bilim berishimiz darkordir. Zero Farzandlari sog‘lom yurt qudratli bo‘lur, bu qudratni yaratish esa ota-onalar va ularning farzandlarga bilim beruvchi, ilm ulashuvchi ustozlar qo‘lidadir. Buning uchun yurtimizda barcha imkoniyatlar yaratilgan bo‘lib, biz bir damlikda, hamjihatlikda mana shu imkoniyatlardan foydalangan holda buyuk kelajak uchun buyuk avlodlarimizni voyaga yetkazishimiz, ota-onalar va barcha pedagog hodimlar oldidagi maqsad va vazifadir. Bu ishga mas‘uliyat bilan yondashga har bir shaxs albatta o‘z maqsadiga erishadi deb o‘ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://lex.uz/uz/docs/-6600413.sayti>

2.N.A.G‘ayibova-Psixologiya o‘quv-ilmiy Markazi,”Rivojlantirish psixologiyasi”labaratoriyasi bosh ilmiy hodimi,”OTA-ONA VA BOLA MUNOSABATLARI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI”,O‘quv-uslubiy majmua.Toshkent-2018,102B-42b,43b.

3.Djalilova S.X. ”ONTOGENEZ PSIXOLOGIYASI VA DIFFERENSIAL PSIXOLOGIYA”,O‘quv uslubiy majmua,Toshkent-2018,235B-60b,61b.

4.A.K.Munavvarov-“PEDAGOGIKA ASOSLARI”I-QISM, Toshkent”O‘QITUVCHI”-1996,193B-4b.